

УДК 541-67;863

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ

ГАСАНОВ ОКТАЙ МАИЛОВИЧ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

АДГЕЗАЛОВА ХАТЫРЯ АГАКАРИМ КЫЗЫ

доцент, доктор философии по физике, АГПУ, Баку, Азербайджан

ГУСЕЙНОВ ДЖАХАНГИР ИСЛАМ ОГЛЫ

профессор, доктор физико-математических наук, АГПУ, Баку, Азербайджан

Аннотация: *Общество начала третьего тысячелетия характеризуется возросшей значимостью интеллектуального труда, работой с информацией, выполняемой на основе информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Информатизация становится стержневым звеном, объединяющим все стороны качественных преобразований в обществе, влечет за собой необходимость повышения уровня владения средствами ИКТ, направлена на создание оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей на основе формирования и использования информационных ресурсов, осуществить это в процессе подготовки будущих специалистов позволяет информатизация образования.*

Ключевые слова: *компьютерная техника, компьютерные технологии, интернет, ИКТ, информационные технологии.*

Использование ИКТ значительно расширило возможности лекционного эксперимента, позволяя моделировать различные физические процессы и явления, натурная демонстрация которых в лабораторных условиях технически очень сложна либо просто невозможна. С помощью компьютера моделируется движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях, рассеяние α -частиц на ядрах атомов золота, движение тел в гравитационных полях, движение тел с переменной массой, прохождение световых пучков через различные оптические системы, конфигурация различных силовых полей и ряд других физических явлений. При изучении движения заряженных частиц в однородном магнитном поле моделируются траектории частицы, влетающей под некоторым углом в постоянное магнитное поле и изучается влияние удельного заряда частицы, ее скорости, величины и направления индукции магнитного поля на параметры траектории частицы. На базе этой демонстрации проведено моделирование движения заряженных частиц в магнитном поле Земли. На экране наблюдается "навивание" траекторий заряженных частиц на силовые линии магнитного поля Земли и дальнейшее движение частиц к полюсам. Здесь же демонстрируются траектории частиц, не имеющих электрического заряда, которые в магнитном поле Земли не претерпевают никаких изменений. При моделировании опыта Резерфорда показывается изменение траекторий α -частиц, взаимодействующих с ядром атома золота, в зависимости от скорости α -частицы и прицельного параметра. Хорошо наблюдается лобовой удар и обратное движение α -частицы. Стало возможным объединение натурной и компьютерной демонстраций, что значительно усиливает впечатление, полученное от натурального эксперимента, так как появляется возможность изучать влияние различных факторов на ход физического процесса. Компьютер оказался незаменимым при изучении колебательных и волновых процессов. С его помощью демонстрируются векторная модель колебаний, сложение колебаний; детально изучаются амплитудные и фазовые характеристики колебательных систем и влияние на них различных факторов; явления интерференции и дифракции. Во всех случаях информация выводится на экран и используются возможности зрительной памяти обучаемых для усвоения материала.

На практических занятиях применение персонального компьютера позволяет визуализировать решение ряда физических задач, которые обычно представляются в аналитическом виде. С помощью компьютера удобно проводить детальное изучение влияния различных параметров на конечный результат. В электродинамике это удельный заряд частицы, ее скорость, величина и направление электрического и магнитного полей; в оптике – длина волны света, значение показателя преломления, геометрия расположения, форма и размеры источников света и препятствий; в термодинамике – температура, давление, объем и модель термодинамической системы.

Персональный компьютер нашел широкое применение при проведении лабораторного практикума, позволяя проводить расчеты измеряемой величины на базе полученных экспериментальных данных, определять погрешности измерения, управлять ходом проведения эксперимента. Его использование целесообразно в случаях, когда:

- для расчета измеряемой величины применяются однотипные и громоздкие формулы (расчет интенсивности отраженного и прошедшего света с помощью формул Френеля);
- приходится решать сложные уравнения (определение размеров ядра урана по энергии вылетевших альфа частиц);
- представляет интерес зависимость измеряемой величины от различных параметров и нужно строить графики этих зависимостей (дисперсионные зависимости эффективных оптических постоянных от длины волны);
- следует проводить статистическую обработку результатов эксперимента.

Персональный компьютер расширяет возможности эксперимента, позволяя получить более полную информацию об изученном явлении. Так при изучении резонансных явлений в колебательном контуре обычно ограничиваются рассмотрением амплитудных кривых токов и напряжения. Использование компьютера позволяет рассчитать и фазовые характеристики, что значительно расширяет представление о процессах, происходящих в контуре. Применение компьютера позволяет проводить наглядное сравнение результатов, получаемых с помощью различных экспериментальных методик (определение удельного заряда иона с помощью методик Астона, Томпсона и Демстера).

Персональный компьютер удобно использовать для контроля и самоконтроля степени усвоения изучаемого материала обучаемыми. Как правило, различные учебные заведения используют тестовые программы, которые сильно отличаются друг от друга. На кафедре физики и химии Рязанского военного автомобильного института используются тест-программы со 140-150 тестовыми заданиями различной степени трудности по всем разделам физики. Из них курсантам предлагается тест из 15 заданий с предписанными ответами. Имеющиеся в распоряжении преподавателя средства контроля трудности тестов, их шкалирование, определение надежности и валидности тестовых заданий реализованы в виде программы для IBM-совместимого компьютера, имеющей удобный пользовательский интерфейс и базу данных о результатах тестирования каждого курсанта. Проведение тестирования 6-8 раз в семестр дает полную информацию о работе курсанта в течение семестра. Сравнение результатов тестирования с результатами сессий показали хорошую корреляцию между ними. В заключение следует отметить еще одну сторону применения компьютера в учебном процессе: запоминание обучаемыми определений различных физических величин, их физического смысла, формулировок физических законов. Все это достигается при выработке у обучаемых навыков работы на клавиатуре компьютера с использованием текстового материала по физике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Разнообразие компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал ENDLESS LIGHT in SCIENCE, 17 Декабря 2022 Алматы, Казахстан, ст. 3-5.
2. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив внедрения компьютерных технологий по физике в средней школе// Международный научно-практический журнал «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2022: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» № 4(18). ДЕКАБРЬ 2022, Алматы, Казахстан, ст. 9-11.
3. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д.И. //Исследование проблем и перспектив использования компьютерных технологий в средней школе по физике// ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, №87, Июль 2022 Самара, ст. 46-49.
4. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. //Особенности виртуального эксперимента в преподавании физики// Журнал «Инновационные научные исследования», выпуск №4-1(18) Апрель 2022, Уфа.
5. Гасанов О.М., Адгезалова Х.А., Гусейнов Д. И. // ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИКТ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ // NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE RESEARCH «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME» (ISSUE 16, SEPTEMBER 2025) Казахстан, г. Астана. ст.121-123.
6. Гасанов О.М. //РАЗЛИЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ// МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «IN THE WORLD OF SCIENCE AND EDUCATION» 15 июня 2025 г. Almaty, Kazakhstan, ст. 6-9.